

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706898>

O‘QUVCHILAR ORASIDAGI KONFLIKTLI VAZIYATLAR

Dexqonova M.U

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlamg‘ich ta‘lim
Pedagogika kafedrasida prof.v.b.

Ismoilova Nilufar Odilbek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistri

ANNOTATSIYA

Maqolada ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilar orasida yuzaga keladigan konfliktli vaziyatlar, ularning kelib chiqish sabablari hamda oldini olish yo‘llari, pedagoglarda muomala madaniyati va muloqot qoidalarini shakllantirish orqali pedagogik kasbiy kompetentlikka erishish tamoyillari va pedagogik shart-sharoitlari to‘g‘risida fikr yuritilib, tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: *Xavotirlanish, e‘tibor, tanqid, munosabat, oqibat, aziyat chekish, xato, og‘riq, uyqusizlik, ochlik, to‘qlik, etishmovchilik, hissiyot, muloyim, talabchan, xarakter, o‘smir, muloqot, noverbal, modernizatsiya, vosita, ehtiyotsizlik, qo‘pollik, qiziqmaslik.*

ABSTRACT

The article discusses the principles, methods and pedagogical conditions for junior's to achieve pedagogical professional competence through the formation of a culture of behavior and rules of communication.

Keywords: *Concern, attention, criticism, attitude, consequence, suffering, error, pain, insomnia, hunger, satiety, deficiency, emotion, polite, demanding, character, adolescent, communication, nonverbal, modernization, tool, carelessness, rudeness, lack of interest.*

Inson shaxsining pedagogik-psixologik rivojlanishi va uning shakllanishi murakkab ijtimoiy jarayondir. Zero, uning o‘ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlarini asosli ilmiy bilish, o‘quvchi shaxsiga pedagogik-psixologik jihatdan ta‘sir ko‘rsatishning zarur shartidir.

O'quvchilardagi yosh xususiyatlari o'smirlar orasidagi turli konfliktli vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shaxsga doir rivojlanish-ijtimoiylashuv va tarbiya natijasida odamzodning ijtimoiy xususiyati sifatidagi shaxsning shakllanish jarayonidir.[5-189]

Yosh inqirozi – keskin pedagogik-psixologik o'zgarishlar bilan xarakterlanadigan ontogenezing alohida, nisbatan uzoq davom etmaydigan davrlaridir. Asabiy va jaroxatli xarakterga ega tangliklardan farqli ravishda shaxs rivojlanishining izchillik qonuniyatlariga bo'ysunadi.

Stress- turli xil ekstremal ta'sirlar – stressorlarga javoban yuzaga keluvchi keng doiradagi holatlarni belgilovchi holat.

Frustrasiya – ma'lum maqsad yo'lidagi mavjud mavhum to'siqlarni paydo bo'lishiga nisbatan hosil bo'ladigan muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechiruvchi ruhiy holat. [3-108]

O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy etilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan 5-sinflardan boshlanadi. “Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas”- ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib fiziologik va pedagogik-psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyib boradi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga etish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga

taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bu yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. Bu o'zgarishlar fiziologik hamda psixologik o'zgarishlardir. Bo'yiga o'sish bir tekis bormaydi: qiz bolalar 5-7 sm o'ssalar, o'g'il bolalar 5-10 sm.ga o'sadilar. Bo'yiga qarab o'sish paysimon ilik suyaklarning uzunlashishi va umurtqa qismining kattalashishi hisobiga ro'y beradi.

O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. Bu holatni oddiy kuzatish yo'li bilan ham osongina ko'rish mumkin. O'smirlik davri “o'tish davri”, ”krizis davri”, “qiyin davr” kabi nomlarini olgan psixologik ko'rinishlari bilan xarakterlanadi. Chunki, bu yoshdagi o'smirlarning xatti harakatida muqobil yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik

portlash hollari ham kuzatiladi. O‘z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni “psixik rivojlanishdagi krizis” deb nomlagan. O‘smirlik davriga ko‘pincha so‘zga kirmaslik, o‘jarlik, tajanglik, o‘z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi salbiy xususiyatlar hosdir. O‘smirlar hayotda, ekranda va kitoblarda kattalarning mustaqilligini va erkinligini, ularni katta va qiziqarli ishlarini, dadil harakatlarini, qahramonliklarini, atrofdagilar orasidagi obro‘larini ko‘radilar hamda havas qiladilar. O‘smirda katta yoshli odam bo‘lishga yoki hech bo‘lmaganda katta yoshli odam bo‘lib ko‘rinishga qiziqish intilish paydo bo‘ladi va bu xohishni amalga oshirish unga osondek bo‘lib ko‘rinadi. O‘smirlarning ehtiyojlari va imkoniyatlari o‘zaro mos kelmasligi o‘smirlar bilan ota-onalar, o‘qituvchilar va boshqa murabbiylar o‘rtasida qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi.[3-110]

O‘smirlar nihoyatda taqlidchan bo‘lib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan bo‘ladi. Ular tashqi ta’sirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan bo‘ladilar. SHuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi ta’sirlarga beriluvchanlik o‘smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo‘ladi. SHuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning, ustozlarining to‘g‘ri yo‘lini ko‘rsatishlariga qaramay, o‘z fikrlarini o‘tkazishga harakat qiladilar. O‘smirlarga farosatlik, tejamkorlik, ehtiyotkorlik va uzoqni ko‘ra bilishlik kabi psixik xususiyatlar hali etishmaydi.

Tengdoshlar va o‘quvchilar bilan kelishmovchilik kelib chiqishiga qo‘yidagi toifadagi o‘quvchilar sabab bo‘ladi:

1. Oilasi notinch, ota-onasi janjalkash bolalar ko‘pincha sinfda jizzakilik qilib, arzimagan sabablar tufayli ham tengqurlari bilan nizolashadi, ularni odatda sinfdoshlari va o‘qituvchilari “tarbiyasi og‘ir” bolalar deb ta’riflaydilar

2. Kamol topishida nuqsoni bo‘lgan bolalarda, o‘ta erka tarbiyalangan bola va yoshlarda bilimlar bilan tizimli shug‘ullanish uchun iroda etishmaydi. Hissiy qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayoni kamchiliklar ham bilimlarni egallash va sinf jamoasiga kirishib ketishga to‘sqinlik qiladi.

3. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif bolalar va yoshlar ham darslar va berilayotgan bilimlarni o‘zlashtirishi qiyinlashgani va murakkablashib borishi natijasida bilimlarning mazmuni va ma’nosini egallashga qiynaladilar, bu holat ularda janjalkashlikka moyillikni kuchaytiradi. CHunki dars ular uchun mashaqqatli – ish, ular ilojini topsa darsga kelmaydi, kirmaydi. Janjal qiladi.

4. Iqtidorli bolalar. Ular darsda berilayotgan bilimlar darajasidan qoniqmaydi. Zerikadi. Ko‘pincha sinfdan ajralib qoladi. O‘qituvchi bilan kelisha olmaydi, shu sababli o‘zlashtirishdan orqada qolayotgan tengdoshlari ham, uning talabi va istagi darajasida dars berilmayotgan pedagog bilan ham konfliktga kirishishga moyil bo‘lib qoladi.

5. Doimo hammadan norozi, atrofdagilarga muxolifatda bo‘lganlar. Bu o‘quvchilar ota-onasiga, o‘qituvchilarga va boshqa kattalarga salbiy munosabatda bo‘ladilar. Ularning gapiga ishonmaydilar. Mavjud tartib-intizomga bo‘ysunishni istashmaydi. Qasddan darsdan qochib ketadi, ota-onasiga azob berish uchun o‘g‘irlik qiladi, arzimagan narsalarga janjal ko‘taradi.

6. Birovlarga taqlid natijasida yuzaga keladigan konfliktlar. Bolalar yoki yoshlar o‘zidan katta kishilarga, ba‘zan kino aktyorlarga va boshqa sevimli qahramonlarga taqlid qilib sinfdagi tartib-intizomga, axloq normalariga rioya qilishni istamaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari vili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947- son Farmoni.
2. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - «O‘zbekiston», 2017.
3. Axmedova M.T., Rashidov H.F. Pedagogik konfliktlarni bartaraf etish dars intizomini yaxshilash omili sifatida. Maktab va hayot. - T., 2015, 1-son. - B. 12-16.
4. Ахмедова М.Т., Ахмедова Н. Э. Овоздан фойдаланиш ва нутк техникаси. Формирование гармонично развитого поколения в современных условиях. Сборник научно-методических статей. - Т., 2011. - С. 109-111.
5. Axmedova M.T. Pedagogik konfliktologiya. O‘quv qo‘llanma. - Adabiyot uchqunlari, 2017 yil. - 320 b.